

ISSN 2313-8246

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Випуск 10

Том 1

**Івано-Франківськ
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
2014**

УДК 332.14: 336 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ №20937-10737 ПР
ББК 65.049 (4 Укр): 65.9(4 Укр)26
А43

Засновник ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Виходить 1 раз на рік у 2-х томах.

Видається змішаними мовами: українською, польською, англійською.

Науковий журнал включено до переліку фахових видань в Україні в галузі економічних наук згідно з постановою Президії ВАК України від 10 березня 2010 року № 1-05/2

Схвалено до друку Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 4 від 29.04.2014 р.)

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ: **Грещук В.В.** (голова ради) – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор; **Кононенко В.І.** – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завідувач кафедри загального і порівняльного мовознавства, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; **Васильєва В.А.** – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор юридичних наук, професор; **Хороб С.І.** – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор філологічних наук, професор; **Кугутяк М.В.** – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри етнології і археології, доктор історичних наук, доктор філософії, професор, заслужений діяч науки і техніки України; **Карпенко З.С.** – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри педагогічної і вікової психології, доктор психологічних наук, професор; **Загороднюк А.В.** – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; **Петришин Л.Б.** – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор; **Остафійчук Б.К.** – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України; **Ларіонова В.К.** – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор.

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: **Ткачук І.Г.** (головний редактор) – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», заслужений діяч науки і техніки України; **Криховецька З.М.** (відповідальний секретар) – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; **Янгонь-Дроздовска Е.** – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічних наук Університету ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща); **Вавак Т.** – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної економіки Ягеллонського університету в Кракові (Польща); **Баланюк І.Ф.** – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; **Благун І.С.** – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; **Гуцал І.С.** – доктор економічних наук, професор, декан факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету; **Романюк М.Д.** – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і маркетингу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; **Мельник В.М.** – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Європейського університету; **Мельник А.Ф.** – доктор економічних наук, професор, академік Української академії економічної кібернетики, завідувач кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету; **Кропельницька С.О.** – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; **Сус Т.Й.** – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Адреса редакційної колегії: 76025, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, кафедра фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», тел. (0342) 59-61-76

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ : науковий журнал. – Івано-Франківськ : ДВНЗ “Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”, 2014. – Вип. 10. – Т. 1. – 239 с.

До збірника наукових праць “Актуальні проблеми розвитку економіки регіону” увійшли статті, у яких розглядаються теоретичні аспекти дослідження проблем економіки регіону; статті, присвячені фінансово-кредитним проблемам формування виробничих відносин регіонального рівня, проблемам економічного й соціального розвитку регіонів України.

Для науковців, викладачів вищих закладів освіти й науки, аспірантів і студентів.

THE ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT : scientific journal. – Ivano-Frankivsk : Publishing house of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university, 2014. – Issue 10. – V. 1. – 239 p.

The theoretical aspects of research of problems of economy of region, devoted to the financial-credit problems of forming of production relations of regional level, problems of economic and social development of regions of Ukraine are examined in the article of scientific collection “The actual problems of regional economy development”.

Scientific collection is designed for research workers, teachers of higher establishments of education and science, graduate students and students.

4. Huff D. L. A probability Analysis of Shopping Centre Trade Areas / D. L. Huff // Land Economics. – 1963. – № 53. – P. 81–89.
5. Reilly W. The Law of Retail Gravitation. Department of Geography / W. Reilly // University of Chicago. – N. Y. : Knickerbrocker Press, 1931. – 156 p.
6. Stewart J. Q. Empirical Mathematical Rules Concerning the Distribution and Equilibrium of Population / J. Q Stewart. // Geographical Review. – 1947. – № 37. – P. 461–486.
7. Zipf G. K. The hypothesis of the Minimum Equation as a unifying social principle: with attempted synthesis / G. K. Zipf // American Sociological Review. – 1947. – № 12. – P. 646–647.
8. Айзард У. Некоторые направления регионального развития и сотрудничества и некоторые вопросы в региональной науке, не имеющие ответов / У. Айзард // Региональное развитие и сотрудничество. – М., 1998. – № 12. – 46 с.
9. Белешев С. Л. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Л. Белешев. – М. : Статистика, 1980. – 252 с.

References

1. Anderson, James E. “A Theoretical Foundation for the Gravity Equation”. *AER* 69(1) (1979): 106–116. Print.
2. Converse, Paul D. “New Laws of Retail Gravitation”. *Journal of Marketing* 14 (January) (1949): 379–384. Print.
3. Harris, Chauncy D. “The market as a factor in the localization of industry in the United States”. *Annals of the Association of American Geographers* 44(1954): 315–348. Print.
4. Huff, David L. “A Probabilistic Analysis of Shopping Centre Trade Areas”. *Land Economics* 53 (1963): 81–89. Print.
5. Reilly, William J. *The Law of Retail Gravitation. Department of Geography*. N.Y.: Knickerbrocker Press, 1931. Print.
6. Stewart, John Q. “Empirical Mathematical Rules Concerning the Distribution and Equilibrium of Population”. *Geographical Review* 37 (1947): 461–486. Print.
7. Zipf, George K. “The hypothesis of the Minimum Equation as a unifying social principle: with attempted synthesis”. *American Sociological Review* 12 (1947): 646–647. Print.
8. Ayzard, Walter “Some areas for regional development and cooperation and some issues in regional science, not having answers” *Regional development and cooperation* 12 (1998): 46. Print.
9. Beleshev, Sergei L. *Mathematical and statistical methods of expert assessments*. Moscow: Statistics, 1980. Print.

Рецензенти:

Благу́н І.С. – заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завкафедри економічної кібернетики, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;

Кондур О.С. – кандидат економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

УДК 338.24:65.018

ББК 65.26

Носирєв О.О.

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
Міністерство освіти і науки України,
м. Харків, вул. Фрунзе, 21,
e-mail: nosyriev.bf@khp.edu.ua

Анотація. У статті розглянуто значення фінансової безпеки регіону для його соціально-економічного розвитку. Приділено увагу факторам, які негативно впливають на фінансово-економічну стійкість регіону. Запропоновано шляхи створення механізму забезпечення фінан-

сової безпеки шляхом активації регіональних інтересів і стимулювання розвитку регіонів. Сформульовано заходи щодо забезпечення економічної безпеки регіонів. З метою підвищення конкурентоспроможності регіону та забезпечення регіональної безпеки пропонується використовувати систему моніторингу регіональної економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, дестабілізуючі фактори, стійкість фінансової системи, фінансові ресурси.

Annotation. In the article deals with the importance of financial security in the region for its socio-economic development. Attention is paid to the factors that affect the financial and economic stability of the region. The ways of establishing a mechanism to ensure the financial security of the region through the activation of regional interests and to stimulate regional development. Formulated measures to ensure the economic security of the regions. In order to increase competitiveness and regional security monitoring system is proposed to use regional economic security.

Keywords: economic security, financial security, destabilizing factors, the stability of the financial system, financial resources.

Вступ. Оскільки економіка є основним видом діяльності суспільства, держави й особистості, то економічна безпека – найбільш важлива складова національної безпеки України. Сьогодні національній економічній безпеці загрожує невирішеність таких проблем [1]:

- надмірний вплив іноземного капіталу на розвиток окремих стратегічно важливих галузей національної економіки, небезпечне для економічної незалежності України зростання частки іноземного капіталу в галузях промисловості та сфері послуг;
- недосконалість законодавства для прискорення розвитку національної економіки на інноваційних засадах, відносно високий рівень тінізації економіки, відсутність достатніх стимулів для легалізації доходів населення та зменшення тіньової зайнятості;
- залежність внутрішнього ринку від зовнішньоекономічної кон'юнктури, недостатня ефективність роботи щодо його захисту від несумлінної конкуренції з боку українських монополістів та імпортерів, а також стосовно боротьби з контрабандою;
- недостатня ефективність використання матеріальних ресурсів, переважання в структурі промисловості галузей з невеликою часткою доданої вартості, низький технологічний рівень вітчизняної економіки;
- наявні валютні ризики, неефективне використання коштів державного й місцевих бюджетів.

Постановка завдань:

- запропонувати стратегічні вектори регіональної політики підтримки економічної безпеки в регіоні;
- виявити аспекти прийняття ефективних управлінських рішень щодо забезпечення економічної безпеки регіонів.

Результати. Підвищення безпеки регіону залежить від ступеня державної підтримки й розробки державних програм регіонального розвитку. Особливу роль відіграє паритетна участь центру в значних регіональних інвестиційних проектах й у створенні сприятливого клімату для розвитку економічного середовища в регіоні. З метою забезпечення економічної безпеки територій економічна регіональна політика держави повинна вирішити подвійне завдання. З одного боку, вона має сприяти розвитку інтеграційних процесів, направлених на зміцнення державності, а з іншого, – забезпечувати регіональну самостійність і належний рівень економічної безпеки регіонів [2].

Аналіз існуючих методик розрахунку рівня фінансової безпеки продемонстрував, що на стан економічної безпеки регіону впливають багато факторів з різнополярним

вектором дії, тобто вони перешкоджають або сприяють забезпеченню безпеки. Проте неправильне чи несвоєчасне регулювання дії чинників безпеки може викликати зміну їхніх станів, унаслідок чого вони набувають дестабілізуючу властивість із високим ступенем невизначеності, що розглядається як загроза економічній безпеці.

Тільки чітке врахування територіальних інтересів та повне використання наявних ресурсів може гарантувати високий рівень економічної безпеки регіону. В.М. Геєць [3] пропонує диференціювати можливі індикатори за об'єктами економічної безпеки, серед яких фінансовий стан підприємств, збалансованість макроекономічних пропорцій, грошово-кредитна система, технологічний рівень виробництва, матеріальні ресурси, зайнятість і ринок праці, ринкова інфраструктура, інституційні перетворення, зовнішня торгівля, зовнішні інвестиції, розвиток науки й техніки. М.М. Єрмошенко [4] пропонує критерії, що характеризують економічну сферу, встановлювати за її складовими (секторами), кожний з яких включає критерії та порогові значення індикаторів. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова, Н.Л. Чернова [5] висувують розширену диференціацію індикаторів економічної безпеки на основі системи ознак, до яких віднесено рівень об'єкта економічної безпеки, ступінь значущості показників, період дії загроз, їхнє прогнозування, напрям впливу на економіку та склад загроз.

На регіональному рівні важливо виділити такі індикатори фінансової безпеки:

- 1) прибуткова частина бюджету, млн грн;
- 2) темпи зростання прибуткової частини бюджету;
- 3) відношення податків до валового регіонального продукту (ВРП), у відсотках до ВРП;
- 4) відношення трансфертів до ВРП, у відсотках до ВРП;
- 5) частка оплати праці в регіональній доданій вартості, у відсотках;
- 6) відношення соціальних витрат до ВРП, у відсотках;
- 7) частка заощаджень у ВРП.

Прикладом комплексного моніторингу регіональної економічної безпеки є результати рейтингування регіонів України Фондом «Ефективне управління» за індексом конкурентоспроможності 2012 р., розрахованим на підставі статистичних даних за 2010–2011 рр. (табл. 1) [6]. Згідно з підсумками у 2012 р., перша п'ятірка регіонів-лідерів не змінилася: м. Київ, Харківська, Дніпропетровська, Донецька й Київська області.

Таблиця 1

Оцінка регіонів України за індексом конкурентоспроможності в цілому і за його окремими складовими в глобальному порівнянні (за даними [6])

Параметри	Найгірша країна	Найгірший регіон	Найкращий регіон	Найкраща країна
Індекс конкурентоспроможності регіонів України	2,8	3,8	4,4	5,7
Інституції	2,4	3,3	4,0	6,1
Інфраструктура	1,5	3,2	5,0	6,7
Макроекономічне середовище	2,4	4,5	7,0	
Охорона здоров'я та початкова освіта	2,9	5,5	6,0	6,8
Вища освіта та професійна підготовка	1,9	4,1	5,1	6,2
Ефективність ринку товарів	2,8	3,8	4,1	5,6

Продовж. табл. 1

Ефективність ринку праці	2,8	4,6	4,9	5,9
Рівень розвитку фінансового ринку	2,3	3,8	4,2	5,9
Технологічна готовність	2,2	2,8	4,3	6,3
Рівень розвитку бізнесу	2,5	3,7	4,2	5,8
Інновації	1,9	2,6	3,4	5,8
Розмір ринку	1,2	-	-	6,9

Усі регіони продемонстрували впродовж 2012 р. відносно зростання конкурентоспроможності, зокрема, регіон-лідер (м. Київ) у 2011 р. мав загальну оцінку, що відповідала 62-му місцю (Іран), а аутсайдер (Херсонська область) – 117-му (Малаві), у 2012 р. вони мали 53-тє (Мексика) і 99-тє місце (Габон) відповідно. За минулий рік різниця в оцінках між першою й останньою позиціями національного рейтингу в глобальному порівнянні скоротилася від 55 до 46 місця. Найбільша відмінність у регіональних оцінках зберігається за складовими: інфраструктура (63 позиції у світовому порівнянні між регіонами України з найкращими та найгіршими показниками), технологічна готовність (68 позицій) і розмір ринку (76 позицій) [6].

Таким чином, стійкість фінансової системи на національному рівні визначається дефіцитом державного бюджету й витрат з його обслуговування, стабільністю цін, нормалізацією фінансових потоків і розрахункових стосунків, стійкістю банківської системи й національної валюти, золотовалютним запасом, а також зниженням зовнішнього та внутрішнього боргу й дефіцитом платіжного балансу, забезпеченням фінансових умов для активізації інвестиційної діяльності. Ефективна реалізація стійкої фінансової політики спрямовується на забезпечення економічної безпеки в цілому.

Існування економічної безпеки регіону неможливе без створення внутрішнього імунітету та зовнішньої захищеності від дестабілізаційних впливів, без конкурентоздатності на світових ринках і стійкості фінансового становища. Варто зазначити, що стан економічної безпеки регіону великою мірою залежить від виконання визначених стратегічних векторів регіональної політики, до яких належать:

- консолідація суспільно-політичного простору – необхідність формування консолідуючої національної ідеї як основи формування української нації;
- економічна інтеграція та забезпечення сталого розвитку регіонів – передбачає кілька напрямів: пошук компромісу щодо економічної свободи регіонів, надання більшої самостійності в питаннях економічного розвитку регіонів і більшої відповідальності за рівень такого розвитку; реалізація принципу розширення міжрегіональної економічної взаємодії; запровадження механізмів подолання асиметрії розвитку регіонів і підтримки депресивних територій; стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку на базі ефективного використання потенціалу регіонів;
- створення інституціональних та нормативно-правових передумов реформування місцевого самоврядування й територіально-адміністративного устрою – визначення концептуальних засад і шляхів здійснення адміністративно-територіальної реформи; розроблення з використанням досвіду регіонів моделі адміністративно-територіального устрою; підготовка законопроектів з питань проведення реформи адміністративно-територіального устрою та розвитку місцевого самоврядування на всіх рівнях.

У цілому контроль національної економічної безпеки й окремих її індикаторів має ґрунтуватися на моніторингу показників економічної безпеки регіонів, галузей, окремих підприємств. Потрібно також з'ясувати, які взаємні кроки слід зробити назустріч державному апарату та суб'єктам господарської діяльності, щоб забезпечити односпрямованість їхніх дій зі зміцнення економічної безпеки всіх рівнів.

Збільшення темпів економічного розвитку регіону значно залежить від збалансованості регіональних бюджетів, ефективної фінансової й грошово-кредитної політики держави, а також від стану й стратегічних цілей діючих у ньому фінансово-кредитних установ. Серед основних зовнішніх загроз економічній безпеці в умовах поглиблення інтеграційних процесів у країні та включення її в глобалізаційні економічні процеси необхідно виділити негативний вплив з боку валютних і фінансових ринків, нестабільність курсу національної валюти та лобювання валютної політики в інтересах великих сфер бізнесу.

Висновки. Економічна безпека держави характеризується територіальною структурою, складовими якої є, у першу чергу, адміністративно-територіальні одиниці першого порядку. Тому загальнодержавний рівень економічної безпеки визначається рівнем безпеки регіональних систем, а процес гарантування економічної безпеки держави повинен реалізовуватися на основі врахування й дотримання безпеки територіальних складових. Серед усієї сукупності інструментів підтримки й забезпечення економічної безпеки держави та регіонів пріоритетною повинна стати фінансова політика. Завдяки функціонуванню бюджетів, формуються грошові фонди, які не тільки забезпечують виконання завдань загального призначення й створюють фінансову базу для реалізації своїх функцій регіональними органами влади, а й формують підґрунтя для забезпечення економічної безпеки регіону.

1. Криленко В. І. Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки [Текст] / В. І. Криленко // Ефективна економіка. – 2013. – № 2. – С. 17–28.
2. Різник Н. А. Економічна безпека регіону та її роль у забезпеченні економічної безпеки держави [Текст] / Н. А. Різник // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди. – 2011. – № 17/1. – С. 135–139.
3. Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство [Текст] : монографія / [В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова та ін.] ; за ред. В. М. Гейця. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 240 с.
4. Єрмошенко М. М. Національні економічні інтереси: реалізація і захист [Текст] / М. М. Єрмошенко / Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 1–2. – С. 18–24.
5. Пономаренко В. С. Экономическая безопасность региона : анализ, оценка, прогнозирование [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. Л. Чернова. – Х. : ИНЖЭК, 2004. – 364 с.
6. Оцінювання конкурентоспроможності регіонів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.competitiveukraine.org/upload/reports/rozdil5_ukr.pdf. – Дата виходу на сайт 01.12.2013. – Загол. з екрана.

References

1. Krylenko, V. "Economic security of the region as part of national economic security". *Effective Economics* 2 (2013): 17–28. Print.
2. Riznik, N. "The economic security of the region and its role in ensuring economic security of the state". *Economic Bulletin Perejaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University G. Skovoroda* 17.1 (2011): 135–139. Print.
3. Heyets, V. *Simulation of economic security: state, region, enterprise*. Kharkov: Publishing House "INZHEK", 2006. Print.
4. Yermoshenko, M. "National economic interests : the realization and protection". *Actual problems of economy* 1–2 (2002): 18–24. Print.
5. Ponomarenko, V. et al. *Economic safety of the region: analysis, evaluation of prediction*. Kharkov: Publishing House "INZHEK", 2004. Print.
6. "Evaluation of regional competitiveness Ukraine". Web. <http://www.competitiveukraine.org/upload/reports/rozdil5_ukr.pdf. 1 December 2013. Web. 12 December 2013>.

Рецензенти:

Міщенко В. А. – доктор економічних наук, професор, завкафедри фінансів НТУ «ХП»;

Гасім С. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Дані про авторів

Антонюк Дмитро Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій і логістики Запорізького національного університету.

Балджи Марина Дмитрівна – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету.

Бариляк Мар'яна Володимирівна – аспірант кафедри фінансів, обліку та аудиту Національного транспортного університету, методист Навчально-консультаційного центру Національного транспортного університету, м. Івано-Франківськ.

Берлоус Марія Володимирівна – асистент кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Білий Михайло Мирославович – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Варченко Ольга МIRONІВНА – доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки та бізнесу Білоцерківського національного аграрного університету.

Василишина Наталія Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Вербовська Леся Степанівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Галунець Наталія Іванівна – асистент кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності Миколаївського національного аграрного університету.

Гарбар Жанна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету.

Ємець Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Кантасєва Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Севастопольського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

Коваленко Вікторія Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету.

Концева Валентина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Національного транспортного університету, м. Київ.

Корженівська Наталія Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент Подільського державного аграрно-технічного університету.

Кошкалда Ірина Віталіївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва.

Крисанов Дмитро Федосович – доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ “Інституту економіки та прогнозування НАН України”, м. Київ.

Лисенко Олена Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного університету харчових технологій, м. Київ.

Лотоцька Мар'яна Ростиславівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Лучик Василь Єфремович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри математичних дисциплін і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету.

Лучик Світлана Дмитрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної економіки і інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.

Мацієвич Тетяна Олександрівна – асистент кафедри “Фінанси і кредит” Херсонського національного технічного університету.

Меджибовська Наталія Семенівна – доктор економічних наук, доцент Одеського національного економічного університету.

Мельник Надія Богданівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Мендела Ірина Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Інституту туризму ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Михайленко Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту Одеської філії ПВНЗ “Європейський університет”.

Михайлів Галина Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Мокрицька Марія Іванівна – магістр Національного університету “Львівська політехніка”.

Мошак Ольга Вікторівна – аспірант кафедри економіки підприємства Ужгородського національного університету.

Носирєв Олександр Олександрович – кандидат географічних наук, доцент кафедри фінансів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

П’ятничук Ірина Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Перезовова Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Пилипів Марія Ігорівна – аспірантка кафедри обліку і аудиту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Пилипів Надія Іванівна – доктор економічних наук, професор, зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Почтовюк Андрій Борисович – кандидат наук з державного управління, декан факультету економіки і управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Пріб Катерина Анатоліївна – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Рудковський Олександр Володимирович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Київського національного транспортного університету.

Станьковська Ірина Мирославівна – кандидат економічних наук, доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Холявко Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Чушак-Голобородько Анна Михайлівна – кандидат економічних наук, асистент кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”.

Шарапова Олена Олександрівна – магістр Миколаївського національного університету.

ЗМІСТ

Стратегія розвитку сільського господарства

<i>Кошкалда І.В.</i> Концептуальні аспекти економічного регулювання земельних відносин в Україні.....	3
<i>Пріб К.А.</i> Прийняття і реалізація рішень в антикризовому управлінні сільськогосподарським підприємством.....	11
<i>Корженівська Н.Л.</i> Економічні основи формування й функціонування ринку зерна в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків України.....	17

Дослідження процесу розвитку вітчизняного підприємництва

<i>Лучик В.Є., Лучик С.Д.</i> Науковий інструментарій реалізації політики регіонального розвитку.....	25
<i>Меджибовська Н.С.</i> Фактори впровадження ІКТ на промислових підприємствах.....	32
<i>Пилипів Н. І., Пилипів М. І.</i> Проблеми формування ділової репутації комерційних банків для функціонування системи ділового партнерства.....	40
<i>Кантаєва О.В.</i> Проблеми збереження та підвищення економічної безпеки підприємств та її складових у сучасних умовах господарювання.....	48
<i>Антонюк Д.А.</i> Стимулювання малого підприємництва на основі використання інструментів бюджетного фінансування виставково-конгресної діяльності.....	59
<i>Мацієвич Т.О.</i> Законодавчо-правовий механізм забезпечення природоохоронних заходів в Україні.....	68
<i>Чушак-Голобородько А.М., Мокрицька М.І.</i> Система ефективного управління фінансовими потоками підприємства.....	75
<i>Галунець Н.І., Шаранова О.О.</i> Євроінтеграційний аспект розвитку економіки України: переваги та недоліки, механізм адаптації.....	80
<i>Михайлів Г.В.</i> Роль капіталізації підприємства для забезпечення активізації інноваційної діяльності.....	86
<i>Мошак О.В.</i> Застосування методів економічної діагностики в управлінні підприємствами лісового господарства.....	93
<i>Перезовова І.В.</i> Імплементация економіко-експертної системи в систему контролю підприємства.....	98
<i>Концева В. В., Барияк М. В.</i> Теоретичні аспекти трансакційних витрат на підприємствах.....	103
<i>П'ятничук І.Д.</i> Системний підхід до організації бюджетування на нафтопереробних підприємствах.....	108
<i>Почтовюк А.Б.</i> Раціоналізація діяльності роботодавця щодо реалізації місії вищої освіти.....	116
<i>Мендела І.Я.</i> Формування товарних стратегій підприємств.....	122
<i>Мельник Н.Б.</i> Сучасна парадигма соціально-економічного управління підприємством.....	128
<i>Вербовська Л.С., Василюшина Н.Є., Берлоус М.В.</i> Інтелектуальна власність як об'єкт управління на підприємствах області.....	136
<i>Станьковська І. М.</i> Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону: взаємоузгодження стратегічних альтернатив.....	141
<i>Рудковський О.В.</i> Оцінювання загроз і небезпек корпоративної безпеки.....	148

Інноваційно-інвестиційні моделі економічного розвитку України	
<i>Крисанов Д.Ф., Варченко О.М.</i> Інвестиційно-інноваційне забезпечення продовольчого комплексу України.....	154
<i>Михайленко С.В.</i> Методологічні аспекти планування бюджетних видатків на фінансування соціальних програм.....	165
<i>Холявко Н.І.</i> Пріоритети інноваційного розвитку ВНЗ України.....	171
<i>Ємець О.І.</i> Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах глобалізації економіки.....	179
<i>Лисенко О.А.</i> Україна в СOT: аналіз інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості.....	186
<i>Лотоцька М.Р.</i> Гравітаційна модель просторового розподілу комерційного обсягу ринку.....	192
<i>Носирев О.О.</i> Регіональна економічна безпека як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки.....	199
Проблеми розвитку фінансово-кредитного ринку	
<i>Балджи М.Д.</i> Економічна роль банків у системі регіонального розвитку.....	204
<i>Коваленко В.В.</i> Системні особливості фінансового посередництва та його вплив на розвиток фінансового ринку.....	210
<i>Білий М.М.</i> Фінансування програм забезпечення житлом: стан і перспективи... ..	219
<i>Гарбар Ж.В.</i> Розвиток фінансових ринків у країнах з трансформаційною економікою.....	224
Інформація про авторів.....	231

CONTENTS

The strategy of agricultural development in Ukraine

<i>Koshkalda I.</i> Conceptual aspects of economic regulation of land relations in Ukraine.....	3
<i>Prib K.</i> Adoption and implementation efforts in crisis management of agricultural enterprises.....	11
<i>Korzhenivska N.</i> Economic bases of formation and functioning grain market in a globalizing of world economic tieses of Ukraine.....	17

Research development of domestic business

<i>Luchyk V., Luchyk S.</i> Research tools of regional development policy.....	25
<i>Medzhybovska N.</i> Factors of the ict implementation to the industrial enterprises....	32
<i>Pylypiv N., Pylypiv M.</i> Problems of forming work reputation for commercial banks for functioning of system of work partnership.....	40
<i>Kantayeva O.</i> Problems of quding and rise economic safety of enterprises and its components in modern conditions of management.....	48
<i>Antonyuk D.</i> Promotion of small business based on use the tools of exhibition and congress activities budget funding.....	59
<i>Matsiyevich T.</i> Legislative-legal mechanisms to ensure environmental protection measures Ukraine.....	68
<i>Chushak-Holoborodko A., Mokrytska M.</i> System of effective management of enterprise financial floves.....	75
<i>Galunets N., Sharapova O.</i> European integration aspect of economic development in Ukraine: advantages and disadvantages, adaptation mechanism.....	80
<i>Mykhayliv G.</i> Capitalization enterprise role for innovative activity activation supplying.....	86
<i>Moshak O.</i> Application of methods in economic diagnosis management of forestry enterprises.....	93
<i>Perevozova I.</i> Implementation of economic-expert system in the controlling system of the enterprise.....	98
<i>Kontseva V., Barilyak M.</i> Theoretical aspects of transaction costs on enterprises....	103
<i>Piatnychuk I.</i> Systematic approach to organizing by budgeting at refineries.....	108
<i>Pochtovyuk A.</i> Rationalization of the employer to implement mission of higher education.....	116
<i>Mendela I.</i> Formation of productive strategies of enterprises.....	122
<i>Melnyk N.</i> The modern paradigm of socio-economic management of enterprise....	128
<i>Verbovska L., Vasylyshina N., Berlous M.</i> Intellectual property management as a subject in the region companies.....	136
<i>Stankovska I.</i> Management of competitiveness of the enterprises of the region: the coherence of strategic alternatives.....	141
<i>Rudkovsky O.</i> Evaluation of threats and dangers of corporate security.....	148

Innovative-investment models of economic development of Ukraine

<i>Krysanov D., Varchenko O.</i> Investment and innovation providing food set of Ukraine.....	154
<i>Mykhaylenko S.</i> Methodological aspects of planning expenditures on social programs.....	165
<i>Holyavko N.</i> Priorities of HEIs innovative development.....	171

<i>Yemets O.</i> Role of investment capital enterprise in conditions of Globalized Economy.....	179
<i>Lysenko O.</i> Ukraine in the WTO: analysis of investment and innovative development of the enterprises of the food industry.....	186
<i>Lototska M.</i> Gravity model of the spacious distribution of the commercial market's volume.....	192
<i>Nosirev O.</i> Regional economic security as a factor competitiveness.....	199
Problems of financial-credit and insurance market of Ukraine	
<i>Baldzhi M.</i> Economic role of banks in the regional development.....	204
<i>Kovalenko V.</i> System features of financial mediation and his influence on financial market development.....	210
<i>BilyyM.</i> Financing of housing programs: status and prospects.....	219
<i>Garbar Zh.</i> Development of financial markets in transitional economies.....	224
Information about authors	231

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Науковий журнал

Випуск 10

Том 1

Головний редактор *Василь ГОЛОВЧАК*
Літературний редактор *Олександра ЛЕНІВ*
Комп'ютерна правка і верстка *Віра ЯРЕМКО*
Коректор *Надія ГРИЦІВ*

Підп. до друку 26.06.2014 р. Формат 60x84/8. Папір офсет.
Гарнітура "Times New Roman". Друк на ризографі.
Ум. друк. арк. 27,8. Наклад 300 пр. Зам. № 28.

Видавець і виготовлювач
Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
76018, м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 1
тел.: 71-56-22
*Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
від 12.12.2006 серія ДК 2718*